

O'ZBEKISTONDA "HABEAS CORPUS" INSTITUTINI KENGAYTIRISH SUD-HUQUQ ISLOHOTLARINING ALOHIDA YO'NALISHI SIFATIDA

Bexzod Nurboyevich Rashidov

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Jinoyat-
protsessual huquqi kafedrasida boshlig'i, yuridik fanlar doktori, professor

Furqat Shukurullaevich Xidirov

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Malaka oshirish instituti
Maxsus kasbiy fanlar kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208022>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Habeas corpus, sud, tergov, qamoq olish, uy qamog'i, javobgarlik, murdani eksqumatsiya qilish, tergov sudyasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada "habeas corpus" institutining O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi rivojlanish bosqichlari hamda uni kengaytirishga oid olimlarning fikr-mulohazalari, sud-tergov amaliyotiga doir statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, asoslantirilgan taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Mamlakatimiz sud-huquq tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar asosan jazolamay turib javobgarlik natijasidan kutiladigan maqsadlarga erishish, jinoyat ishlarini yuritish va javobgarlikni belgilashda jazoning og'irligiga emas, javobgarlikning muqarrarligini hamda inson huquq va erkinliklarining ustuvorligini ta'minlashga, jinoyat ishlarini yuritish tartibini takomillashtirish, sudlar mustaqilligini mustahkamlash va taraflar tengligini ta'minlash orqali odil sudlovga erishish, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan ayrim normalarini milliy qonunchilikda aks ettirish, shu jumladan "habeas corpus" institutini kengaytirish kabi yo'nalishlarni o'zida mujassam etdi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi (2023) Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi "Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5268-son, 2020-yil 10-avgustdagi "Sud-tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6041-son, 2022-yil 28-yanvardagi "2022—2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son, 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston-2030 Strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son farmonlari va shu kabi boshqa normativ huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi islohotlardan ko'zlangan maqsad va islohotlarning asosiy yo'nalishlari doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni izchil davom ettirishga xizmat qilmoqda.

Islohotlar albatta kerak, chunki jamiyat bir joyda to'xtab turmaydi va doim taraqqiy etib boradi. Shu bois tartibni saqlash va taraqqiyotning davomiyligini ta'minlash uchun sud-huquq tizimini ham zamon o'zgarishlariga mos ravishda takomillashtirib borish har doim dolzarb bo'lib kelgan. Bugunga qadar odil sudlovni ta'minlashda adolatga amal qilish, o'z vaqtida fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish yoki buzilgan huquqlarini tiklash, jinoyatchilikning oldini olish va unga yo'l qo'ymaslik, jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan javobgarlik masalasini hal etishda samaradorlikni ta'minlash, jinoyat natijasida yetkazilgan zararining to'liq qoplanishiga erishish, jinoyatchilikka qarshi kurashishni amalga oshiruvchi

organlar faoliyatida samarador ish usullarini joriy etish kabilar muhim yo'nalishlar sifatida sud-huquq islohotlarining mazmunida aks etgan edi. Sudga qadar ish yurituvda shaxsning huquq va erkinliklarini samarali himoya qilinishiga erishish, ya'ni "habeas corpus"¹ institutini kengaytirish hozirgi kunda sud nazoratini kuchaytirishga qaratilgan islohotlarning yangi yo'nalishi sifatida e'tirof etilmoqda. Jumladan, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda "hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emas. Hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi", deb qat'iy belgilandi².

"Habeas corpus" instituti dastlab Angliyada vujudga kelgan, shuningdek boshqa davlatlarda o'ziga xos tarzda rivojlangan. Angliya protsessual huquqida manfaatdor shaxslarga ushlangan yoki qamoqqa olingan shaxsning ozodlikdan mahrum etilish asoslarini tekshirish uchun uni sudga olib borilishini talab qilish huquqini beruvchi institut³. AQSh qonunchiligiga ko'ra "habeas corpus" ayblanuvchining o'z huquqlarini himoya qilish uchun murojaat qilish huquqidir. Asosan erkin harakatlanish va boshqa konstitutsiyaviy huquqlari cheklangan holatlarda ushbu harakatlarning qonuniy va asosiligi sud tomonidan tekshirilishini so'rab murojaat qilish tartibini qamrab oladi.

Bizning jinoyat-protsessual qonunchilikka ham shu kabi qoidalar kiritilgan va ular mansabdor shaxslar o'z xizmat majburiyatlariga vijdotsizlarcha munosabatda bo'lish holatlarining oldini olish va ayblanuvchining huquq va erkinliklari noqonuniy cheklanishiga yo'l qo'ymaslik uchun mo'ljallangan. Boshqacha aytganda, "habeas corpus" shaxsning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari asoslar bo'lganda va faqat sudning qarori yoki roziligi bilan cheklanishi bilan bog'liq protsessual qoidalar yig'indisi hisoblanadi.

Mamlakatimizda "habeas corpus" institutining joriy etilishi jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgan yoki ayblanayotgan shaxslarni qamoqqa olishga sanksiya berish huquqi 2008-yil 1-yanvardan e'tiboran sudlar vakolatiga o'tkazilishidan boshlandi. 2012-yil sentabrda qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlarga asosan sudga qadar ish yurituvi bosqichida shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish va ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish protsessual majburlov choralari ham faqat sudlar tomonidan qo'llanilmoqda. 2017-yil martdagi o'zgartirishlarga ko'ra sudga qadar ish yurituvda murdani eksqumatsiya qilish va pochta-telegraf jo'natmalarini xatlash ham sudning ajrimiga asosan qo'llanilishi belgilandi.

Tor ma'noda "habeas corpus" deganda, jinoyat sodir etishda gumon qilinib ushlangan shaxsni ushlab turish asosligini va qonuniyligini sud tomonidan tekshirish hamda ushbu shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasining sud tomonidan qo'llanilishi tartibi tushuniladi.

Qamoq ehtiyot chorasining sudlar tomonidan qo'llanishi amaliyotiga e'tibor qaratilsa, 2022-yilda tergov organlaridan sudlarga kelib tushgan jami 24 118 ta iltimosnomadan 485 tasi, 2023-yilda 22 254 ta iltimosnomadan 577 tasi, 2024 yilning birinchi yarmida esa 12 293 ta

¹ Habeas corpus nomi ozodlikdan mahrum qilingan shaxsni sudga keltirish to'g'risidagi sudya buyrug'ining dastlabki "Habeas sorpus ad subjiciendum" (Sen mahbusni sudga keltirishga majbursan) so'zlaridan kelib chiqqan. Bu institut XV asrda vujudga kelgan va 1679 yilda rasmiylashtirilgan. / Yuridik atamalar qomusiy lug'ati. / Mas'ul muharrir: H.R.Rahmonqulov; Adabiy muharrir: B.A.Eshpulatov // – T.: "Sharq", 2003. – 334-6. (432).

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 27-modda. – Toshkent, "Adolat" milliy huquqiy axborot markazi, 2023-y. – 15-b.

³ Yuridik ensiklopediya / yuridik fanlar doktori U.Tadjixanovning umumiy tahririda. – T.: "Sharq", 2001. – 501-b. (656).

iltimosnomadan 256 tasi rad etilgan⁴. Ushbu raqamlar “habeas corpus” institutining qo'llanilishi yetarlicha samarali deyishga asos bo'la olmaydi.

Shiddat bilan o'zgarayotgan zamon va ilm-fan taraqqiyoti, xalq xo'jaligi va jahon iqtisodiyotidagi tub o'zgarishlar, olamshumul kashfiyotlar, odamlar turmush tarzining o'zgarishi, yangicha dunyoqarash shakllanayotganligi, tinchlik va xavfsizlikka yangicha ko'rinisdagi va turli tahdid manbalarining paydo bo'layotganligi sud-huquq tizimida muntazam ravishda islohotlar o'tkazib borish, jinoyatchilikka qarshi kurashishda yangicha yondashuvlar hamda odil sudlovni, jinoyatlarning oldini olish va tergov qilish tezkorligini va samarali bo'lishini ta'minlashda huquqni muhofaza qiluvchi va sud organlarining faoliyatini yangicha tashkil etish zarurligini ko'rsatmoqda⁵. Faoliyatni yangicha tashkil etish nafaqat sud-huquq tizimida balki, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida ham dolzarb masalaga aylangan. Shunga ko'ra, davlatning muhim funksiyalarini amalga oshiruvchi tizimlar faoliyatini isloh qilishga qaratilgan normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 10-iyundagi “Tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-89-son farmoni⁶ sudlar faoliyati samaradorligini oshirish, ishni sudga qadar yuritishda taraflarning tengligi va tortishuvi prinsipini amalda ta'minlash, shuningdek, tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini samarali himoya qilinishiga erishish maqsadida qabul qilindi. Ushbu farmon 8 banddan iborat bo'lib, uning avvalida “sud-tergov amaliyotida inson huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini ta'minlash bo'yicha samarali mexanizmlar to'liq ishga solinmaganligi, shuningdek, jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxsning erkinlik va shaxsiy daxlsizlikka oid konstitutsiyaviy huquqlarini sud orqali ishonchli ta'minlash choralarini kuchaytirish zarurati mavjudligi” qayd etilgan.

Mazkur farmonga asosan jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxsning erkinlik va shaxsiy daxlsizlikka oid konstitutsiyaviy huquqlarini sud orqali ishonchli ta'minlash choralarini kuchaytirish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha sudga qadar ish yurituv davrida protsessual qarorlarga sanksiya berish masalasi jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlarida alohida sudyalari – tergov sudyalari tomonidan ko'rib chiqilishi tartibini va jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlarida tergov sudyasi lavozimini joriy etish nazarda tutilmoqda. Bunda “habeas corpus” institutini kengaytirish orqali tergov ustidan sud nazoratini kuchaytirish hamda sudga qadar ish yurituv davrida ayblanayotgan shaxslarning erkinlik va shaxsiy daxlsizlikka oid konstitutsiyaviy huquqlarini sud orqali ishonchli ta'minlashga erishish ko'zlangan.

Mazkur farmonning qabul qilinishi Konstitutsiyaviy normalarning to'g'ridan to'g'ri tatbiq etilishini kuchaytirishga, shaxsning konstitutsiyaviy huquqlarini faqatgina sud qarori asosida cheklash mexanizmi protsessual qonunchilikda to'liq belgilanishiga hamda amalda mukammal ishlashi uchun zarur tashkiliy huquqiy shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiladi.

⁴ URL: <https://sud.uz/>

⁵ Rashidov B.N. Jinoyat proqessida odil sudlovni ta'minlashning alohida shakli sifatida xususiy ayblovni rivojlantirish // HUQUQIY OLAM. Ilmiy-amaliy jurnal. ISSN 2181-3604 № 1. Sentabr. 2022-yil. – 94-95-b. URL: <https://drive.google.com/file/d/135w2y0TacaAwS38kHNjQjjU4pE1hpPSH/view>

⁶ URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/6964387>.

“Habeas corpus” institutining qo'llanilishiga oid ayrim xorijiy mamlakatlar amaliyotiga e'tibor qaratish bu borada kelgusida qilinishi kerak bo'lgan ishlarni samarali amalga oshirishga ko'maklashadi.

Avstriyada qamoqqa olish va qamoqqa olish muddatini uzaytirish tergov sudyasi ruxsati bilan amalga oshiriladi. Tergov sudyasi dastlab ikki haftadan keyin, so'ng bir oydan keyin, undan so'ng qamoqqa olingan kundan e'tiboran har ikki oyda bir marotaba – shaxsning ushlab turish muddatini uzaytirish yoki qamoqqa olish asoslarini muntazam tekshiradi.

Italiyada, shaxsni qonunda belgilangan muddatlardan ko'proq ushlab turish sudyalari maxsus hay'ati tomonidan qo'rib chiqiladi.

Polshada birinchi instansiya sudi tomonidan hukm chiqarilgunga qadar qamoqqa olishning umumiy vaqti ikki yildan oshmasligi kerak, bu tergov paytida qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan muddatni ham qamrab oladi.

AQShda shaxsni qamoqqa olish uchun sud sanksiya beradi, har ikki haftada prokuror o'n kundan ortiq qamoqda saqlanayotgan shaxslar to'g'risida sudga hisobot taqdim etadi hamda muddatlarning o'tib ketishi sabablarini tushuntirib beradi.

Fransiyada qamoqqa olish muddatini uzaytirish respublika prokurorining iltimosiga binoan tergov sudyasi tomonidan maxsus asoslantirilgan qaror asosida amalga oshiriladi⁷.

Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktida ham “jinoiy ayblov bo'yicha ushlangan yoki qamoqqa olingan har bir shaxs darhol sudya yoki qonunga binoan sudlov hokimiyatini amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan mansabdor shaxs huzuriga keltiriladi va u oqilona muddat ichida sud muhokamasidan o'tkazilishi yoki ozod qilinish huquqiga ega” ekanligi belgilangan⁸.

2017-yildan 2023-yilga qadar sudlar tomonidan 5956 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan, shundan 1244 nafari 2023 yilda oqlangan⁹. Odil sudlovni ta'minlashga qaratilgan ishlarni izchil davom ettirish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 10-iyundagi “Tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmonida sudlar faoliyati samaradorligini oshirish, ishni sudga qadar yuritishda taraflarning tengligi va tortishuvi prinsipini amalda ta'minlash, shuningdek, tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini samarali himoya qilinishiga erishish maqsad sifatida belgilangan.

Ushbu maqsadga erishish uchun joriy etilayotgan jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlarida tergov sudyasi lavozimi; jinoyat ishlari bo'yicha sudga qadar ish yurituv davrida protsessual qarorlarga sanksiya berish masalasi jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlarida tergov sudyalari tomonidan ko'rib chiqilishi tartibi; jinoyat ishlari bo'yicha sudga qadar ish yurituv davrida tergov sudyasi tomonidan protsessual qarorlarga berilgan sanksiyalar faqatgina apellyatsiya instansiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari, O'zbekiston Respublikasi Harbiy sudi tomonidan yakka tartibda qayta ko'rib chiqilishi tartibi – kelgusida sudga qadar ish yuritishda sud nazoratini

⁷ D.Suyunova “Qamoqqa olish” ehtiёт chorasi: qonunda tartibga solinmagan holatlardan kim jabr ko'ryapti? // URL: <https://advokatnews.uz/xabar/1950.html>

⁸ Uzbekistan i mejdunarodnyye dogovora po pravam cheloveka, / Otvetstvennyy redaktor – prof., d.ю.n. A.X.Saidov. – T., 1998. – S.446.

⁹ <https://stat.sud.uz/index.html>.

kuchaytirishga, qonuniylikni mustahkamlashga va odil sudlovga erishish imkoniyatini oshirishga xizmat qiladi.

Tergov sudyasi faoliyatining asosiy yo'nalishlari etib belgilangan 1) yuklatilgan vazifalarning adolatli va xolisona bajarilishiga; 2) qonun ustuvorligini, ijtimoiy adolatni, fuqarolar tinchligi va totuvligini ta'minlashga; 3) fuqarolar va yuridik shaxslarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini sud yo'li bilan samarali himoya qilinishiga erishish uchun qonunchilikda tegishli mexanizmlar mukammal aks ettirilishi talab etiladi.

Tergov sudyasiga murdani ekskumatsiya qilish; pochta-telegraf jo'natmalarini xatlash; tintuv o'tkazish; telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitib turish, ular orqali uzatiladigan axborotni olish; mol-mulkni xatlash; qamoqqa olish yoki uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash; ushlab turish muddatini qirq sakkiz soatga uzaytirish; qamoqda saqlash yoki uy qamog'i muddatini uzaytirish; pasportning amal qilishini to'xtatib turish; ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish; shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish; ayblanuvchining tibbiy muassasada bo'lishi muddatini uzaytirish; guvoh va jabrlanuvchining ko'rsatuvlarini oldindan mustahkamlash to'g'risidagi iltimosnomalarni hamda ma'muriy ishlarni ko'rib chiqish vakolati berilishi orqali boshqa sudyalarni jinoyat ishlarini mazmunan ko'rib chiqish bilan bog'liq bo'lmagan vazifalardan ozod etishga va ish doirasida qonuniy, asosli, adolatli hukm qabul qilinishiga ko'proq imkon beradi.

Tergov sudyasi tomonidan tegishli iltimosnoma va ishlarni ko'rib chiqish tartibini belgilashda quyidagilarni hisobga olish zarur:

1. Iltimosnoma kiritish va uni ko'rish natijalarini taqdim etishda elektron hujjat aylanishi imkoniyatini yaratish.
2. Kechiktirib bo'lmas holatlarda harakatlanish imkoni mavjud bo'lishi, bunda qaror va harakatlarning qonuniy va asoslilikini ta'minlash.
3. Belgilanadigan tartibning samarali va tezkor bo'lishiga erishish.
4. Surishtiruvchi, tergovchining shaxs huquq va erkinliklariga daxldor qarorlari va harakatlari ustidan qilingan shikoyatlarni tergov sudyasi tomonidan ko'rib chiqilishi mexanizmini belgilash.
5. Qamoqqa olish yoki konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarni cheklash bilan bog'liq boshqa choralarni qo'llash haqidagi iltimosnomalarni qanoatlantirish va rad etishning aniq asoslarini ko'rsatish.

Shu bilan birga Jinoyat-protsessual kodeksga kiritilishi kutilayotgan tergov sudyasi lavozimi joriy etilishi bilan bog'liq o'zgartish va qo'shimchalar mazmunan boshqa protsessual normalarga nomutanosib bo'lmasligini, yangi normalar qo'llanilishi barcha protsess ishtirokchilari uchun qulay va samarali bo'lishini ta'minlash maqsadga muvofiq.